

SUVPURKAGICH (APPARAT) QURILMALARIDA HAVONI NAMLASH VA SOVUTISHNI TAHLIL QILISH

M.E.Toshtemirov

Mirzo Ulug‘bek nomidagi Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti

Annotatsiya: Maqolada suv va havoning o‘zaro issiqlik va massa almashinuvi printsipiga asoslangan namlash-sovutish kameralaridagi asosiy jarayonlar, namlash-sovutish kameralarining turlari, forsunkali va govakli namlash kameralarining qo‘llanilish sohalari, afzalliklari va kamchiliklari, samaradorlik ko‘rsatkichlari va hisoblash usullari tahlil qilingan.

Аннотация: В данной статье проанализированы основные процессы в камерах орошения, на основе принципе тепломассообмена воды и воздух, типы оросительных камерах, области их применения с форсуночных и насадками, преимущества и недостатки, эффективности и методы расчета.

Abstract: The article analyzes the main processes in humidification-cooling chambers based on the principle of mutual heat and mass exchange of water and air, types of humidification-cooling chambers, areas of application, advantages and disadvantages of nozzle and cavity humidification chambers, efficiency indicators and calculation methods.

Kalit so‘zlar: Adiabatik namlash jarayoni, politropik jarayon, izotermik jarayon, forsunkali namlash kamerasi, g‘ovakli namlash kamerasi, kontakt qurilmalari, mumkatakli namlagichlar, samaradorlik koeffitsiyenti.

Asosiy qism. Havoni mo‘tadillash tizmlaridagi asosiy jarayon turli xil kontakli apparatlar (qurilma) yordamida havoga kerakli harorat va nisbiy namlikni berish uchun issiqlik va namlik bilan ishlov berish orqali amalga oshiriladi. Suv va havoning o‘zaro issiqlik va massa almashinuvi printsipiga asoslangan namlash-sovutish kameralari shu maqsadda keng qo‘llaniladi. Havoni namlash va sovutish uchun suv bilan havo bevosita kontaktda bo‘ladi. Buning uchun havo forsunkali yoki suv bilan namlantiriladigan g‘ovakli qatlamli namlash-sovutish kamerasidan o‘tkaziladi.

**1-rasm. Har xil haroratli havo va suv o‘rtasidagi issiqlik va namlik almashinuvining
xarakterli jarayonlarining I-d diagrammasidagi tasviri**

Havo suv bilan issiqlik va namlik almashinuvi jarayonida turli xil o‘zgarishlarga uchraydi. Nazariy jihatdan, havoga suv bilan issiqlik-namlik jarayoni orqali ishlov berilganda, 7 ta asosiy issiqlik va massa uzatish jarayonlari sodir bo‘lishi aniqlangan. Adiabatik havo namlash va sovutish, politropik havoni quritish va sovutish, havoni izotermik namlantirish jarayonlari amaliy ahamiyatga ega. Ammo, quyidagi 3 ta jarayonni (1-havoni quritish va bir vaqtning o‘zida isitish, 2-namlik miqdorini o‘zgartirmasdan havoni isitish, 3-havo haroratini o‘zgartirmasdan quritish) amalga oshirish mumkin emas [1; 55-62 b.].

Havoning boshlang‘ich holati I-d diagrammasida ko‘rsatilganidek (1-rasm) A nuqtaga mos keladigan bo‘lsin. Suvning $t_W > t_A$ (A – 1 nuqta) haroratida havoning namlanishi va isishi sodir bo‘ladi. Suvning bug‘lanishi to‘liq o‘zining entalpiyasi hisobiga amalga oshiriladi. $t_W = t_A$ (A – 2 nuqta) bo‘lganda havo harorati o‘zgarmagan holda namlanadi va suvning issiqligi bug‘lanishga sarflanadi. $t_{M,A} < t_W < t_A$ (A – 3 nuqta) bo‘lganda, namlanish va havoning biroz sovushi sodir bo‘ladi. Bunda bug‘lanish uchun issiqlik havodan va qisman suvdan beriladi. Agar suvning harorati nam termometr haroratiga teng bo‘lsa $t_W = t_{H.T.A}$ (A – 4 nuqta), havoning adiabatik namlanish jarayoni sodir bo‘ladi. Bug‘lanish uchun issiqlik faqat havodan olinadi, lekin unga suv bug‘ining entalpiyasi shaklida qaytariladi. $t_{SH} < t_W < t_{H.T.A}$ (A – 5 nuqta) bo‘lsa havo biroz namlanadi va sezilarli darajada sovutiladi. Havodagi issiqlik suvni bug‘lantirish uchun sarflanadi. $t_W = t_{SH}$ (A – 6 nuqta) bo‘lganda, havo doimiy o‘zgarmas namlik bilan sovutiladi (quruq sovutish). $t_W < t_{SH}$ (A – 7 nuqta) bo‘lsa havo intensiv sovutiladi va quritiladi. Suv havoni sovutadi va uning yuzasida suv bug‘lari kondensatsiyalanganda chiqariladigan issiqlikni oladi.

Ko‘pgina zamonaviy sanoat, jamoat va qishloq xo‘jaligi binolarining o‘ziga xos talablariga javob beradigan qulay mikroiklim parametrlarini yaratish uchun O‘zbekistonning deyarli barcha hududlarida, asosan, yilning issiq mavsumida havoni sun‘iy namlash va sovutish jarayonidan foydalaniladi. Havoni quritish va isitish yilning sovuq davrida amalga oshiriladi [4; 15-17 b.]. Kontakt qurilmalarining samaradorligi asosan kontakt sirtinining rivojlanish darajasi bilan belgilanadi. Ushbu sirtni yaratish usuliga ko‘ra, kontakt qurilmalari mexanik purkagichli, sirt orqali bug‘lanishli, bug‘ berish, pnivmatik purkagichli, va ultratovushli purkagichli guruhlariga bo‘linadi.

Bugungi kunda mexanik suvpurkagichli kontakt qurilmalaridan (plyonkali, shuningdek, havo oqimiga suv bug‘ini purkab berish tipidag - forsunkali namlantirish kameralari - FNK,) havoni mo‘tadillash tizimlarida eng ko‘p foydalanilmoqda. Havoga issiqlik va namlik bilan ishlov berish uchun forsunkali namlash (sug‘orish) kamerasi sxemasi 2-rasmda keltirilgan. Forsunkali namlash-sovutish kamerasi to‘rtburchak

parallelepiped ko‘rinishidagi korpus 1, uning pastki qismida suv yig‘ish uchun poddondan 2, iborat. Po‘kak (poplavok) va suvni qaytadan quyish moslamalari yordamida poddondagi suvning sathi doimiy saqlab turiladi. Suvdan mexanik aralashmalarni ajratish uchun 7 filtr ham shu yerda joylashtirilgan. Kameraning ichida mexanik forsunkalar 4, vertikal suv tarqatuvchi tik quvurlarga 3, o‘rnatilgan. Ularning soni kameraning hajmi va ishlashiga bog‘liq holda o‘rnatiladi. Tashqi havo kameraga kirishda havoni teng taqsimlashga mo‘ljallangan parallel plastiknalar 5 mavjud, chiqish joyida havo oqimidan suv tomchilarini ajratib olish uchun tomchi ushlagich 6 o‘rnatilgan. Havoni adiabatik namlash rejimida poddondan 2, suv forsunkalarga 4, tikquvur 3, orqali nasos 8, yordamida $P = 0,25 \dots 0,30 \text{ MPa}$ ishchi bosimda yetkazib beriladi. Havo oqimiga suvning yarimdispers (yarim mayda zarrachalarga bo‘lingan) purkalish jaryoni sodir bo‘ladi. Havo oqimining chiziqli tezligi odatda 3 m/s dan oshmaydi [3; 51-66 b.]. Nasosning bosimi qanchalik yuqori bo‘lsa, forsunkalardan chiqadigan suv shuncha ko‘p mayda tomchilarga ajraladi. 1 kg suv diametrli d_K tomchi holatida purkalishida, tomchilarning quyidagi yuzasi hosil bo‘lishi [5; 40-41 b.] ko‘rsatilgan (1-jadval).

2-rsam. Forsunkali namlash (sug‘orish) kamerasi:

1 - korpus; 2 - suv yig‘ish uchun idish; 3 - suv ta‘minot quvurlari; 4 - mexanik forsunkalar; 5 – tomchi ushlagich; 6 - havo yo‘naltiruvchi; 7 – filtr; 8 – nasos.

Purkalayotgan suv tomchilarining umumiy sirtining ularning diametriga bog‘liqligi

1-jadval

Tomchilar diametri d_K , mm	0,05	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6
Tomchilarning umumiy yuzasi F_K , m^2/kg	120	60	30	20	15	12	7,5

Namlash kamerasidan o‘tadigan havo suv tomchilari bilan bevosita kontaktda bo‘lib, suv tomchilarining umumiy yuzasi (issiqlik va massa almashinish yuzasi) qanchalik katta bo‘lsa, havo oqimi va suv tomchilari o‘rtasida kontakt jarayonlari shunchalik intensiv bo‘ladi.

Havoni politropik qurutish va sovutish uchun sovutish moslamasidan (chiller) suv purkash kamerasiga keladigan suv yana sovutish uchun idishdan sovutgichga yuboriladi. Namlash-sovutish kameralarida suvni purkash uchun turli xil modifikatsiyadagi mexanik markazdan qochma (to‘g‘ridan-to‘g‘ri oqimli, burchakli, zarbali va boshqalar) forsunkalar ishlab chiqilgan.

3-rasm. Forsunkali namlash (sug‘orish) kamerasi:

1 - taglik (poddon); 2 - tomchilarni ushlab qolish vositalari; 3 - namlantiruvchi tizim; 4 – qayta quyilish bloki; 5 - sirkulyatsion suv filtri; 6 – o‘zgartirish klapan; 7 - qayta quyilish quvuri; 8 - drenaj trubkasi; 9 - sirkulyatsiya quvuri.

Kontakt yuzalari suyuqlikni turli forsunkalar (mexanik, pnevmatik yoki ultratovush) bilan purkash yoki purkagich disklarining aylanishi natijasida hosil qilinadigan namlash kameralaridir (3-rasm).

O‘tgan asrning 50-yillari oxiridan 90-yillarning boshlariga qadar ishlab chiqarilgan “Markaziy konditsionerlar”da forsunkali namlash kameralari konditsionerlarning asosiy issiqlik va massa uzatish apparati sifatida hozirgi kungacha qo‘llanilmoqda [2; 15-16 b.]. Ularda suvning haroratini o‘zgartirish orqali sovutish va quritish jarayonidan tortib, isitish va namlashgacha bo‘lgan barcha havoga ishlov berish jarayonlari amalga oshiriladi.

Ammo bunday qurilmalarning bir qator kamchiliklari ham mavjud: nasadkalar yaxshi xo‘llanadigan mustahkam va bardoshli materiallardan yasalgan bo‘lishi kerak, nasadkalar yuzasi suv o‘tlari bilan qoplanmasligini oldini olish uchun kimyoviy ishlov berilishi kerak, kontakt yuzalarida cho‘kindi tuzlar hosil bo‘lishining oldini olish uchun

suvni kimyoviy tozalash kerak. Agar kontakt yuzalarida kaltsiy tuzlari, bikarbonat va kislotalilik ko‘rsatkichlarning qiymatlari yuqori bo‘ladigan bo‘lsa, bunday qurilmalardan foydalanish mumkin.

Mumkatakli (sotovoy) havo namlagichlar (bug‘lantirib namlagichlari) yilning qish va yoz mavsumlarida ham havoni namlash uchun ishlatilishi mumkin, bu havoni mo‘tadillash tizimlarida namlikning o‘zgarishini oldini oladi va optimal namlikni 45 dan 65% gacha saqlab turadi. Hozirgi vaqtda ushbu turdagi kontakt qurilmalari ko‘pincha havoni adiabatik namlantirish jarayonlarini amalga oshirish uchun qo‘llanilmoqdi. VEZA, CARRIER, VTS CLIMA, NED, MUNTERS, WOLF kabi kompaniyalarning havo namlagichlari ko‘pchilikka ma‘lum bo‘lib, ularda havoga ishlov berish jarayoni havoning xo‘llangan sirtlar bilan kontaktda bo‘lishi bilan ro‘y beradi, ular gofirovka qilingan gigroskopik qog‘oz plitalarining namlantirilgan paketidir (4-rasm).

4-rasm. Mumkatakli (sotovoy) havo namlagichlar.

Havoni mo‘tadillash tizimlarida havoni issiqlik va namlik bilan ishlov berish uchun aylanadigan, plyonkali havo namlagichlari ham qo‘llanilishi mumkin, bunda suvni kerakli haroratini o‘rnatish orqali havoni $-30\text{ }^{\circ}\text{C}$ dan $+10-12\text{ }^{\circ}\text{C}$ gacha qizdirish mumkin va bu birinchi isitishdan voz kechish mumkinligini bildiradi. Ammo $40\ 000\ \text{m}^3/\text{soat}$ dan ortiq havo sarfida, o‘lchamlar bilan bog‘liq qiyinchiliklar paydo bo‘ladi, bu esa aylanadigan namlagichlarni joylashtirish bilan bog‘liq muammolarga olib keladi va shuning

uchun ushbu uskunadan foydalanish ko‘pincha noqulayliklar tug‘diradi.

Zamonaviy namlash-sovutish kameralarining konstruktiv xususiyatlari tahlil qilinganda [2; 158-159 b.], shuningdek, turli xil suyuqlik purkash sxemalarini o‘rganib chiqish zarur. Masalan 5-rasmda namlantirish kameralarida keng qo‘llaniladigan suyuqlik purkash sxemalari keltirilgan. 5 b- rasmda qarama-qarshi purkash bilan bir qatorli namlantirish kamerasining sxemasi ko‘rsatilgan. Bunday kameralar 0,85 dan 0,90 gacha bo‘lgan adiabatik samaradorlik koeffitsiyenti bilan qo‘llanilishi mumkin. Agar adiabatik samaradorlik 0,95 dan 0,97 gacha bo‘lgan havoga issiqlik va namlik jarayoni orqali ishlov berish kerak bo‘lsa, unda bu hollarda qarama-qarshi oqimli va yo‘l yo‘lakay purkash bilan namlash kameralari qo‘llaniladi (5 c, d -rasmga qarang.). Bir qatorli va yo‘l yo‘lakay purkagichli namlash kameralarida (5 a –rasmga qarang) adiabatik samaradorlik ko‘rsatkichlari 0,75 dan 0,80 gacha yetadi. Qarama-qarshi oqimli namlash kameralari bilan solishtirganda havoga ishlov berish samaradorligi

pasayishi dizaynni soddalashtirish (kirishdagi havo tarqatuvchisi mavjud emasligi) bilan qoplanadi.

Ko'pgina bir qatorli namlash-sovutish kameralari qarama-qarshi oqim sxemasiga muvofiq ishlaydi (5 b -rasmga qarang), bu kameraning old qismida havo tezligi 2,5 m/s bo'lganda 0,6 dan 0,8 gacha samaradorlik koeffitsiyentlariga erishish imkonini beradi. Shunday qilib, Carrier va VTS CLIMA namlantirish kameralari 0,4÷0,5 ga yaqin namlantirish koeffitsiyentlari bilan belgilangan xususiyatlarga erishishga imkon beradi. Lekin ayni paytda kameralarning o'lchamlari juda katta. Wolf kompaniyasi kamerada havo tezligi 3,0 m/s bo'lganda samaradorlik koeffitsiyenti 0,87 ga teng bo'lgan qarama-qarshi oqim sxemasiga muvofiq ishlaydigan namlash kameralarini ishlab chiqaradi.

5-rasm. Namlash (sug'orish) kameralarida forsunkali tikquvurlarning o'rnatilish sxemalari:

- a) bir qator yo'l yo'lakay purkash; b) bir qator qarama qarshi purkash; c) suv o'zaro qarama-qarshi purkash; d) ikk qator qarama-qarshi purkash

Agar havoga ishlov berish samaradorligi 0,90 dan 0,95 gacha kerak bo'lsa, u holda ikki qatorli forsunkali namlash-sovutish kameralari qo'llaniladi. Lekin bunda ularning uzunligi 1,8 - 1,9 m dan ortiq bo'ladi. Bunday hollarda 5 d-rasmdagi sxema bo'yicha ishlaydigan kameralar va bundan tashqari 5 c- rasmdagi suvni o'zaro qarama-

qarshi purkash sxemasi bo‘yicha forsunkali kameralar qo‘llaniladi.

Forsunkali namlantirish kameralarini hisoblashning eng keng tarqalgan usullari bu sanitariya-texnika ilmiy tadqiqot instituti-E.E.Karpis usuli, Butunrossiya ilmiy tadqiqot instituti konditsioneri (VNIIkondisioner) usuli, L.M.Zusmanovich usuli va O.Ya.Kokorin usullaridir [1; 101-120 b.].

Xulosa. Ushbu usullarni ko‘rib chiqish shuni ko‘rsatadiki, har bir usul forsunkali namlash (sug‘orish) kameralarining ma‘lum bir sinfini hisoblashga bag‘ishlangan bo‘lib, ushbu usullarning aksariyati bugungi kunda amaliy qo‘llanilishga ega emas, chunki ko‘plab forsunkali namlash kameralarining konstruksiyalari eskirgan va ularni ishlab chiqarish to‘xtatilgan. Hozirgi vaqtgacha forsunkali namlantirish kameralarini hisoblash uchun VNIIkonditsioner usuli amaliy qo‘llanilishini yo‘qotmagan. Forsunkalar bilan jihozlangan zamonaviy namlash kameralari purkash spektrining qoniqarsiz xususiyatlariga ega va shuning uchun bu namlantirish kameralari issiqlik nuqtai nazaridan yetarlicha samarali emas. Shuningdek suyuqlikni purkashda nasoslarning yuqori quvvat sarfi, forsunkalarining tiqilib qolishga moyilligi kabi kamchilikka ega. Shu sababli, namlantirish kameralarining konstruktiv xususiyatlarini takomillashtirish havoga suv bilan issiqlik va namlik orqali ishlov berish uchun yanada samarador kontakli qurilmalarni ishlab chiqishda qo‘shimcha tadqiqotlar va ularni hisoblashning yangi usulini yaratish talab etiladi.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI.

1. А.А.Пеклов. Кондиционирование воздуха: учеб. пособие /А.А. Пеклов, Т.А. Степанова. - Киев: «Веще школа», 1978. - 328 с.
2. Б.И.Бялый. Теплообменное оборудование воздухообработки-вающих установок ООО «ВЕЗА». - М.: ООО «Инфорт», 2005. - 278 с.
3. В.Н.Богословский, И.А.Шепелев, В.М.Эльтерман. Внутренние санитарно-технические устройства. В 2-х ч. Под ред. И.Г.Старовойта. Изд. 3-е Ч.II. Вентиляция и кондиционирование воздуха. М., Стройиздат, 1978. 509 с.
4. 22. Бобоев С.М. Научно-технические основы создания систем микроклимата в животноводческих помещениях в условиях сухого и жаркого климата : диссертация доктора технических наук : 05.23.03 / Таш. арх.-строит. ин-т им. - Ташкент, 2000. - 299 с.
5. 24. Кокорин, О.Я. Отечественное оборудование для создания систем вентиляции и кондиционирования воздуха: каталог / О.Я.Кокорин, А.М. Дерипасов. - М.: ИКФ «Каталог», 2002. - 91 с.
6. Бобоев, С. М., М. Э. Тоштемиров, and А. И. Исмоилов. "Аккумуляторы теплоты фазового перехода в системах вентиляции и кондиционирования воздуха." *Vestnik Volgogradskogo Gosudarstvennogo Arhitekturno-Stroitel'nogo Universiteta. Seriya: Stroitelstvo i Arhitektura* 88 (2022).